

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 658:331.101.3

МИХАЙЛОВА Ю.В.

Удосконалення організаційно-економічного інструментарію ефективного управління персоналом підприємств

Предметом дослідження є теоретико-методичні, прикладні аспекти формування інструментарію оцінки, вибору та побудови продуктивної моделі управління персоналом підприємств на ґрунті розвитку системи мотивації праці в умовах нестабільності ринкових відносин.

Метою дослідження є розроблення методологічних підходів до формування сучасної ефективної системи мотивації праці працівників в системі управління персоналом підприємства.

Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження є фундаментальні положення економічної науки у сфері управління мотивацією праці на підприємстві в процесі його поточного функціонування та досягнення стратегічних цілей. Під час проведення дослідження використано методи логічного узагальнення та порівняння для формування основних положень організації системи мотивації праці на підприємстві та підходів до управління нею; системного аналізу та синтезу, зокрема, при дослідженні форм і моделей мотивації праці працівників підприємств, взаємозв'язків мотивів і стимулів; логічного узагальнення – під час формулювання висновків.

Результати роботи. Систематизовано наукові знання щодо комплексного розуміння та аналізу економічної категорії «мотивація праці», розкрито погляди науковців на визначення сутності поняття «мотивація праці». На основі проведених досліджень і вивчення досвіду науковців виділено моделі мотивації, котрі показують з певною часткою умовності сутність процесу еволюції трудової мотивації. Охарактеризовані всі відомі методи мотивації праці, які поділені на дві великі групи, в залежності від того, що лежить в основі базового мотиву до праці. Зазначається, що дієва система мотивації праці можлива лише при оптимальному поєднанні обох методів. На підставі аналізу літературних джерел розкрито взаємозв'язок мотивів і стимулів. Узагальнено нагромаджений світовий досвід, що дало можливість виділити три основні підходи до мотивації праці, в основі яких лежать: теорія потреб, теорія очікування, теорія підкріплення.

Галузь застосування результатів. Управління персоналом, формування моделей стимулювання праці працівника, розвиток методів і форм організації праці працівників, управління розвитком підприємств.

Висновки. Дістала подальшого розвитку систематизація поглядів науковців щодо визначення поняття «мотивація». Наголошується на тому, що найбільш повним його тлумаченням є наступне:

мотивація праці – це сукупність різноманітних методів організації праці, які направлені на спонування персоналу до праці в залежності від цілей підприємства та працівників. З метою визначення всіх можливих методів і форм стимулювання праці працівників набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо співставлення мотивів і стимулів та показано їх взаємозв'язок. Це дало можливість визначити мотив і стимул як дві паралельні та взаємообумовлені ступені моделі стимулювання праці працівника. Результати дослідження методологічних підходів до формування сучасної ефективної системи мотивації праці працівників в системі управління підприємством дозволяють розширити перелік важливих факторів, що впливають на її стан, та дають змогу визначити основні напрями її формування.

Ключові слова: управління персоналом, мотивація, потреби, стимули, підприємство, капіталізація, ефективність.

МИХАЙЛОВА Ю.В.

Совершенствование организационно–экономического инструментария эффективного управления персоналом предприятий

Предметом исследования является теоретико–методические, прикладные аспекты формирования инструментария оценки, выбора и построения производительной модели управления персоналом предприятий на основе развития системы мотивации труда в условиях нестабильности рыночных отношений.

Цель исследования есть разработка методологических подходов к формированию современной эффективной системы мотивации труда работников в системе управления персоналом.

Методы исследования. Теоретической основой исследования является фундаментальные положения экономической науки в области управления мотивацией труда на предприятии в процессе его текущего функционирования и достижения стратегических целей. При проведении исследования использованы методы логического обобщения и сравнения для формирования основных положений организации системы мотивации труда на предприятии и подходов к управлению ею; системного анализа и синтеза, в том числе, при исследовании форм и моделей мотивации труда работников предприятий, взаимосвязей мотивов и стимулов; логического обобщения – при формулировании выводов.

Результаты работы. Систематизированы научные знания по комплексному пониманию и анализу экономической категории «мотивация труда», раскрыты взгляды ученых на определение сущности понятия «мотивация труда». На основе проведенных исследований и изучения опыта ученых выделены модели мотивации, которые показывают с определенной долей условности сущности процесса эволюции трудовой мотивации. Охарактеризованы известные методы мотивации труда, которые разделены на две большие группы, в зависимости от того, что лежит в основе базового мотива к труду. Отмечается, что действенная система мотивации труда возможна только при оптимальном сочетании обоих методов. На основании анализа литературных источников раскрыта взаимосвязь мотивов и стимулов. Обобщен накопленный мировой опыт, что позволило выделить три основных подхода к мотивации труда, в основе которых лежат: теория потребностей, теория ожидания, теория подкрепления.

Область применения результатов. Управление персоналом, формирование моделей стимулирования труда работника, развитие методов и форм организации труда работников, управление развитием предприятий.

Выводы. Получила дальнейшее развитие систематизация взглядов ученых относительно определения понятия «мотивация». Отмечается, что наиболее полным его толкованием является следующее: мотивация труда – это совокупность различных методов организации труда, направленных на побуждение персонала к работе в зависимости от целей предприятия и работников. С целью определения всех возможных методов и форм стимулирования труда работников получили дальнейшее развитие теоретические положения о сопоставлении мотивов и стимулов и показано

их взаимосвязь. Это дало возможность определить мотив и стимул как две параллельные и взаимообусловленные модели стимулирования труда работника. Результаты исследования методологических подходов к формированию современной эффективной системы мотивации труда работников в системе управления предприятием позволяют расширить перечень важных факторов, влияющих на ее состояние, и позволяют определить основные направления ее формирования.

Ключевые слова: управление персоналом, мотивация, потребности, стимулы, предприятие, капитализация, эффективность.

MIKHAYLOVA Y.V.

Improving the organizational and economic tools for effective personnel management of enterprises

The subject of the research is theoretical, methodological, applied aspects of the formation of tools for assessing, choosing and building a productive model of personnel management in enterprises based on the development of a labor motivation system in conditions of instability of market relations.

The aim of the study is to develop methodological approaches to the formation of a modern effective system of employee labor motivation in the personnel management system.

Research methods. The theoretical basis of the research is the fundamental provisions of economic science in the field of labor motivation management at the enterprise in the process of its current functioning and achievement of strategic goals. In the course of the research, the methods of logical generalization and comparison were used to form the basic provisions of the organization of the labor motivation system at the enterprise and approaches to its management; system analysis and synthesis, including in the study of forms and models of labor motivation of employees of enterprises, the relationship of motives and incentives; logical generalization – when formulating conclusions.

Results of work. Scientific knowledge on a comprehensive understanding and analysis of the economic category «labor motivation» is systematized, the views of scientists on the definition of the essence of the concept of «labor motivation» are disclosed. On the basis of the research carried out and the study of the experience of scientists, the models of motivation have been identified, which show, with a certain degree of conditionality, the essence of the process of evolution of labor motivation. The well-known methods of labor motivation are characterized, which are divided into two large groups, depending on what lies at the heart of the basic motivation to work. It is noted that an effective system of labor motivation is possible only with an optimal combination of both methods. Based on the analysis of literary sources, the interrelation of motives and incentives is revealed. A review of the accumulated world experience, which made it possible to identify three main approaches to labor motivation, which are based on: the theory of needs, the theory of expectation, and the theory of reinforcement.

Scope of the results. Personnel management, the formation of models for stimulating the employee's labor, the development of methods and forms of organizing the work of employees, the management of enterprise development.

Conclusions. The systematization of the views of scientists regarding the definition of the concept of «motivation» was further developed. It is noted that its most complete interpretation is the following: labor motivation is a combination of various methods of labor organization aimed at encouraging personnel to work, depending on the goals of the enterprise and employees. In order to determine all possible methods and forms of stimulating workers' labor, theoretical provisions on the comparison of motives and incentives were further developed and their relationship was shown. This made it possible to define motive and incentive as two parallel and interdependent models of stimulating the employee's work. The results of the study of methodological approaches to the formation of a modern effective system of employee labor motivation in the enterprise management system make it possible to expand the list of important factors affecting its state, and make it possible to determine the main directions of its formation.

Key words: personnel management, motivation, needs, incentives, enterprise, capitalization, efficiency.

Постановка проблеми. Ефективне функціонування і подальший розвиток вітчизняних підприємств можливі лише на основі використання дієвого механізму управління, важливою складовою якого є механізм управління їх трудовими ресурсами. Персонал завжди був і є головним ресурсом підприємства, а отже і трудові ресурси є головним фактором формування та забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Без професійно підготовлених фахівців жодна організація не зможе вижити і досягти своїх цілей. Оскільки на вітчизняних підприємствах відсутня ефективна система управління трудовими ресурсами, то проблема управління трудовими ресурсами є на сьогодні досить актуальною.

Метою дослідження є методичні та науково–практичні підходи щодо управління персоналом будівельних підприємств із обґрунтуванням необхідності впровадження сформованого мотиваційного механізму з урахуванням особливостей цієї галузі та на основі розробленої структури та алгоритму впровадження, що передбачає використання відповідних методичних рекомендацій та адаптацію стратегії управління персоналом до загальної стратегії управління підприємством.

Виклад основного матеріалу. Персонал є однією з основних конкурентних переваг суб'єктів господарювання. Завданням будь–якої організації, що прагне до зростання і забезпечення ефективності свого бізнесу, є залучення професійних кадрів, а також утримання і мотивація поточного персоналу. Гарна, зважена кадрова політика стає однією із запорок успіху, а мотивація персоналу – потужним інструментом конкурентної боротьби та здобуття прибутку. Необхідно розуміти, що мотивація не є суто властивістю людської натури, це результат якогось певного процесу [1, с. 14]; система заходів, які спонукають співробітників виконувати поставлені цілі з більшою віддачею; іншими словами, процес стимулювання самого себе та інших на діяльність, що спрямовано на досягнення індивідуальних та спільних цілей організації [2, с. 369]. Дж. Катценбах під мотивацією розуміє «весь комплекс заходів внутрішніх психологічних умов формування або активізації певного мотиву поведінки. Умови ці включають формування мотивуючого середовища, економічних потреб, ціннісних орієнтацій, інтересів і їх актуалізацію на основі стимул–реакцій або необхідності» [3, с. 20]. Дж. Максвелл визначає мотивацію як «сукупність внутрішніх і зовнішніх

рушійних сил, що спонукають людину до діяльності, задають кордони і форми діяльності та додають їй спрямованості, орієнтованої на досягнення певної мети» [4, с. 133]. Деякі автори [5–6] роблять акцент на усвідомленості вибору людиною певної лінії поведінки. При цьому ряд авторів [7; 8, 9] дотримуються думки, що мотивація заснована на внутрішніх і зовнішніх чинниках, інші [10] – виключно на внутрішніх чинниках.

Поняття «мотивація» настільки міцно увійшло до термінології психологів, соціологів, економістів та управлінців, що мало хто піддає сумніву глибинне історичне походження цього терміну. Дійсно, що трудова мотивація теж привертала увагу керівників організацій, оскільки дозволяла підпорядковувати дії працівників цілям і завданням останніх. Проте лише з початку двадцятого століття стали робитися серйозні спроби пошуку ефективних методів мотивації, що виходять за межі звичайних методів економічного спонукання. І саме у двадцятому столітті знайшла свій розвиток теорія мотивації. Отже, мета статті полягає в опрацюванні класичних теорій мотивації та представленні схеми еволюції мотиваційної думки в межах цих теорій. Завданням статті є визначення поняття «мотивація», розгляд ключових положень класичних шкіл мотивації та виділення основних етапів формування підходів до мотивації праці в межах цих шкіл.

На цей час фахівці виділяють наступні групи теорій мотивації [10, с. 115–128]:

- змістовні теорії (аналізують чинники, що спричиняють вплив на мотивацію, і сконцентровані значною мірою на виявленні потреб, що є у людини, визначенні їх пріоритетності та характеру впливу на мотивацію) (Ф. У. Тейлор, О. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. МакКлелланд та ін.);

- процесуальні теорії (розглядають мотивацію, перш за все, як процес і акцентують увагу на когнітивних передумовах поведінки, що реалізуються в мотивації і діяльності) (В. Врум та ін.).

Однією з перших теорій мотивації праці є теорія Ф. У. Тейлора (перше десятиліття ХХ століття). Тейлорівський підхід будувався на концепції людини раціональної, а мотивація передбачала переважно використання економічного стимулювання, пріоритет індивідуальних форм організації і стимулювання праці над колективними, (за Тейлором, легше підібрати і навчити декілька людей, кожен з яких, володіючи однією–двома здібностями, виконував би одну–дві функції, ніж знайти і вивчити од–

ну людину, що володіє всіма якостями та може виконувати широкі обов'язки [10, с. 139]], орієнтацію на авторитарний стиль управління. Тейлор повністю відмовився від психологічних і соціально–психологічних чинників підвищення трудової активності робітників. Принципи наукового управління за Тейлором передбачають наступні напрями робіт:

1. Виявлення найбільш раціональних прийомів виконання роботи;
2. Встановлення нормативів, що визначають вимоги до робочих результатів та ґрунтуються на «вірних», найбільш раціональних способах виконання роботи;
3. Навчання працівників раціональним приемам роботи;
4. Відбір найбільш відповідних працівників (основні критерії – витривалість, кмітливість, висока грошова мотивація);
5. Удосконалення знарядь праці;
6. Створення найкращих умов праці;
7. Чіткий і зрозумілий зв'язок розміру оплати і результатів роботи;
8. Система обліку обсягу виконаної роботи;
9. Надання працівникам повної інформації про те, що від них вимагається, і про досягнуті ними результати;
10. Встановлення гарних стосунків між адміністрацією і працівниками.

Система наукової організації праці, крім ідеї раціонального виконання робіт, значною мірою спрямована на підвищення трудової мотивації працівника. Це завдання вирішувалося, з одного боку, через врахування мотивації при відборі працівників (пошук працівників, зацікавлених у підвищенні заробітку, готових для цього працювати інтенсивніше), а з іншої – за рахунок чіткої ув'язки результатів праці і отримуваної грошової винагороди. Особливе значення Тейлор надавав своєчасному доведенню до працівників інформації про вимоги до їхньої роботи: що вони повинні зробити за робочу зміну, що зробили, яка зарплата їм належить за зроблене. В якості головних мотиваторів в межах цієї моделі обрані два чинники: гроші, які працівник отримує за свою роботу, та його розуміння того, як результати праці пов'язані із розміром заробітної плати.

На зміну теорії Тейлора прийшла «концепція людських відносин», автором якої був Е. Мейо. Вивчаючи вплив різних чинників (умови і організація праці, заробітна плата, міжособові стосунки

та стиль керівництва) на підвищення продуктивності праці на промисловому підприємстві, Мейо зробив висновок про особливу роль у виробництві людського чинника [11, с.162]. Завдяки дослідженням Мейо у США поширюється термін «людські відносини», виникає особлива політична доктрина, що перетворилася на офіційну програму управління організаціями.

Ґрунтуючись на фундаментальних положеннях наукових шкіл І. Ансоффа, Г. Хемела, К. Прахалада, Г. Томаса, Д. Шендела, К. Хаттена та Дж. Ханта, в яких розкрито загальні принципи стратегічного управління підприємством, пропонується визначити характеристики поняття «стратегічне управління персоналом», яке, на нашу думку, являє собою: 1) процес розвитку мотивації працівників до підвищення продуктивної діяльності задля досягнення цілей, які стоять перед підприємством; 2) набір рішень щодо вдосконалення системи управління персоналом (СУП) за її складовими підсистемами з урахуванням зовнішніх чинників, які впливають на кожну з них та, відтак, – на мотиваційне середовище підприємства; 3) спирається на наявність вмотивованого до продуктивної діяльності людського потенціалу, що дозволяє підприємству забезпечити свій подальший розвиток у довгостроковій перспективі. Розгляд стратегічного управління персоналом дозволив дійти висновку, що цей процес пов'язується з основними принципами впровадження мотиваційного механізму в СУП і містить такі етапи, як: аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища (в нашому випадку – SWOT–аналіз мотиваційного середовища); визначення цілей та вибір стратегії (в нашому випадку – застосування комбінованої стратегії формування та впровадження мотиваційного механізму в СУП на підприємствах; виконання обраного виду стратегії, виходячи з комбінації SWOT із оцінкою та контролем. Таким чином, на основі SWOT–аналізу та застосування схеми комбінованої стратегії формування та впровадження мотиваційного механізму в СУП, на підприємствах обирається найбільш прийнятна для конкретних виробничих умов стратегія управління персоналом («динамічного зростання», «прибутковості», «ліквідації» або «зміни курсу»), а також обираються кадрові заходи відповідно до обраного варіанту стратегії на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу.

Перелічені принципи та завдання щодо вдосконалення роботи кадрових служб, які необхід-

но враховувати при впровадженні мотиваційного механізму в СУП підприємств, вимагають від їх працівників розробки та реалізації мотиваційної стратегії та проведення поточного мотиваційного моніторингу як у внутрішньому, так і зовнішньому середовищі за підсистемами СУП. Зокрема, складовими частинами плану розвитку мотивації та розроблених методичних рекомендацій є:

– проведення поточної оцінки дієздатності мотиваційного механізму, що потребує застосування економіко–математичних методів зіставлення витрат і результатів від впровадження плану розвитку мотивації, порівняно зі зміною основного показника для аналізу ефективності роботи підприємства – продуктивності виробництва. Досягнення цієї мети потребує застосування економіко–математичної моделі, яка надає змогу знайти оптимальне рішення розподілу фінансових витрат за підсистемами СУП для їх вдосконалення з урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на мотиваційне середовище;

– оптимізація витрат на вище визначені заходи та, відповідно, ефективність впровадженого мотиваційного механізму в СУП повинна встановити залежність між зміною стану мотиваційного середовища та продуктивністю виробництва. Задля цього необхідно оцінити ефект від витрат на вдосконалення підсистем СУП і отриманий результат у вигляді підвищення продуктивності виробництва на підприємстві. Для вирішення цього практичного завдання використовується індексна мультиплікативна модель, в якій відбивається вплив кожної з підсистем СУП на зміну продуктивності виробництва, та індексна функціональна модель, застосування якої дозволяє здійснювати моніторинг ефективності використання витрат на вдосконалення підсистем СУП, порівняно зі зміною продуктивності виробництва впродовж терміну реалізації плану розвитку мотивації на підприємстві. Математичний вираз цієї залежності наведено у наступній системі рівнянь (1):

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{Mn}{M\phi} = \frac{\sum C_1 n + \dots + C_{10} n}{\sum C_1 \phi + \dots + C_{10} \phi} \\ \frac{\Delta Pn}{\Delta P\phi} = \frac{(\sum M_1 n + \dots + M_{10} n) \div 10}{(\sum M_1 \phi + \dots + M_{10} \phi) \div 10}, \\ \frac{Mn}{M\phi} < \frac{\Delta Pn}{\Delta P\phi} \end{array} \right. \quad (1)$$

де: $M\phi$ – загальна оцінка внутрішнього мотиваційного середовища фактична у базисному періоді за підсистемами СУП, коеф. ($\leq 1,000$); Mn – загальна оцінка внутрішнього мотиваційного середовища у плановому періоді за підсистемами СУП, коеф. ($= 1,000$); $C_1\phi \dots C_{10}\phi$ – витрати підприємства на вдосконалення підсистем СУП фактичні у базисному періоді, тис. грн.; $C_1 n \dots C_{10} n$ – витрати підприємства на вдосконалення підсистем СУП у плановому періоді, тис. грн.; $\Delta P\phi$, ΔPn – зміна продуктивності виробництва відповідно фактично (у базисному) та плановому періоді, коеф.; $M_1\phi \dots M_{10}\phi$ – ступінь задоволеності мотиваційним середовищем за підсистемами СУП фактично у базисному періоді, коеф.; $M_1 n \dots M_{10} n$ – ступінь задоволеності мотиваційним середовищем за підсистемами СУП у плановому періоді, коеф. ($= 1,000$).

При цьому: мотиваційна стратегія розглядається складовою частиною стратегії управління персоналом, що обирається за сценарієм, який найбільш прийнятний для конкретної ситуації на підприємстві та враховує зовнішні та внутрішні чинники, що формують мотиваційне середовище та впливають на ступінь задоволеності працівників ними; мотиваційний моніторинг, який проводиться кадровою службою, являє собою систему постійного спостереження і контролю за станом мотивації працівників до продуктивної праці з метою його оперативної діагностики й оцінки в динаміці як за об'єктами внутрішнього, так і за об'єктами зовнішнього мотиваційного середовища.

Розроблені методичні рекомендації передбачають: удосконалення роботи кадрової служби та оптимізацію кількісного складу її працівників, для чого використовуються методики розрахунку оптимальної чисельності; порядок проведення SWOT–аналізу мотиваційного середовища та моніторингу СУП за підсистемами; порядок проведення мотиваційного моніторингу; розробку та впровадження плану розвитку мотивації; використання методичних підходів щодо проведення поточної оцінки дієздатності мотиваційного механізму, що є складовою частиною плану розвитку мотивації (зокрема: економіко–математичної моделі для оптимального розподілу витрат на вдосконалення підсистем СУП за планом розвитку мотивації; індексної мультиплікативної та факторної моделей для визначення впливу кожної з підсистем СУП на зміну продуктивності

ті виробництва); вибір необхідного варіанту стратегії управління персоналом, яка є адаптованою до стратегії управління підприємством.

Ефективність будь-яких економічних заходів визначається їх дією на відношення персоналу до праці. Сьогодні керівники рідко враховують соціальні наслідки рішень, що приймаються. Досвід зарубіжних країн показує, що керівники підприємств багато уваги приділяють вивченню окремих елементів, що мають вплив на поведінку персоналу та спонукають його до активнішої трудової діяльності. В Україні таким питанням не приділялося багато уваги, що й призвело до кризових явищ в економіці. Тому виникає потреба у розробці механізму забезпечення ефективного управління персоналом підприємства. Впровадження механізму забезпечення ефективного управління персоналом на підприємстві має приносити певний ефект. Даний механізм має бути спрямований на конкретні категорії персоналу: керівників, фахівців, службовців та робітників. Принципи побудови механізму забезпечення ефективного управління персоналом полягають у: визначальній ролі мотивації для досягнення прибутковості підприємства; забезпеченні поєднання принципів загального і специфічного підходів до мотивації персоналу; врахуванні ступеня розвитку підприємства з позиції можливості застосування механізму забезпечення ефективного управління персоналом [12–14]. Ефективне управління персоналом передбачає комплексне поєднання зовнішньої і внутрішньої ефективності через підвищення рівня і спроможності фінансового, економічного та ресурсного потенціалу підприємства. Для формування механізму забезпечення ефективного управління персоналом потрібно визначити організаційні, мотиваційні, економічні та соціальні цілі його формування. Організаційні цілі ефективного управління персоналом включають стабільні комунікаційні процеси між працівниками підприємства, формування організаційної структури, гнучкої до кризи та структури управління персоналом підприємства, перерозподіл персоналу, добір персоналу, забезпечення нормальних умов праці. Мотиваційні цілі включають управління розвитком персоналу, управління мотивацією поведінки персоналу, зниження плинності персоналу, управління соціальним розвитком тощо. Економічні цілі ефективного управління персоналом підприємства включають підвищення конкурентоспро-

можності підприємства, підвищення ефективності праці, досягнення максимального прибутку, забезпечення високої соціальної ефективності функціонування. Соціальні цілі включають корпоративність в управлінні, вирішення соціальних проблем, соціалізацію діяльності персоналу тощо. Цілі формування механізму забезпечення ефективного управління персоналом. До основних завдань механізму забезпечення ефективного управління персоналом підприємства відносяться: розробка дієвої кадрової політики; розвиток соціально орієнтованого управління на підприємстві; орієнтація підприємства не лише на вирішення завдань та досягнення його цілей, а й на інтелектуальний розвиток його персоналу; розробка чітко формалізованих кадрових документів; створення ефективної системи мотивації персоналу на підприємстві, що включає моральне та матеріальне заохочення; залучення працівників підприємства до досягнення його цілей.

Висновки

Аналіз наукових публікацій свідчить, що теорія мотивації пройшла складний та довгий шлях еволюції своїх форм від заробітної плати як частки знову створеної вартості (необхідний продукт) із мінімальною відтворювальною та стимулюючою функціями (на етапах раннього капіталізму) до систем мотивації як сукупності внутрішніх потреб людини і стимулюючих систем підприємства. Перехід економіки до постіндустріального розвитку, що передбачає широке використання інновацій, потребує висококваліфікованої, інтелектуальної робочої сили. Тому на перший план виходять внутрішні потреби та мотиви особистості, необхідність задоволення яких стає важливішою складовою системи мотивації. Побудова такої системи має ґрунтуватися на інноваційній концепції підвищення кадрового потенціалу, підвищення прибутковості на основі оптимізації витрат, гнучкій кадровій політиці стимулювання за підвищення трудового потенціалу якості і конкурентоспроможності продукції. Запропонована схема формування механізму забезпечення ефективної системи управління персоналом підприємства має включати етапи, починаючи з удосконалення нормування праці і завершуючи формуванням корпоративної культури персоналу. Розгляд ролі та функцій мотивації в системі управління підприємством і персоналом дозво-

ляє розкрити сутність мотивації з урахуванням економічних, соціальних і психологічних характеристик, що забезпечує збалансованість між досягненням загальних цілей підприємства та окремого працівника в отриманні доходу (з економічної точки зору); спонуканні працівників до підвищення рівня конкурентоспроможності своєї праці та підприємства (з соціальної); спонуканні особистості до працеприкладання та ефективної праці з урахуванням складових елементів у СУП.

Список використаних джерел

1. Система управління персоналом організації, що розвивається: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://library.if.ua/book/34/2302.html>.
2. Encyclopedia of Professional Management / [Editor-in-chief L. R. Bittel]. – New York : McGraw-Hill, 1978.
3. Катценбах Дж. Истинные лидеры преобразования. – <http://www.vestnikmckinsey.ru>.
4. Джон Максвелл. Шаги построения команды. – <http://www.irinam.com/index.php?newsid=80>.
5. Янг, Роб. Лидерство в командах: Создание команды. Разрешение конфликтов. Получение желаемых результатов в ходе командной работы / пер. с англ. Н. А. Новиковой. – М.: HIPPO, 2004. – 122 с.
6. Белбин, Р.. Типы ролей в командах менеджеров / пер с англ. – М.: Hippo, 2003. – 220 с.
7. Лютенс Ф. Организационное поведение: Пер. с англ. 7-го изд. – М.: ИНФРА-М, 1999 – 692 с.
8. Бойетт, Джозеф Г., Бойетт, Джимми Т. Лучшие идеи мастеров управления. – М.: Бизнес-книга, 1998. – 564 с.
9. Рижаква Г. М. Економіко–управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва [Текст] / Г. М. Рижаква, О. М. Малихіна, Ю. М. Ручинська, Г. С. Петренко // Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 39. – С. 154 – 163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.
10. Федоренко В.Г. Управління підприємством : Задачі та окремі функції в сучасних умовах : монографія / В. Г. Федоренко, Л. О. Василенко, О. Г. Жукова, [та ін.] / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. В. Г. Федоренко. – Київ, 2019: С. 270 – 276.
11. Приходько Д.О. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики / Д. О. Приходько, К. М. Предун // Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 32. – С. 159 – 165.
12. Marchuk Tetyana Identification of the basic elements of the innovation analytical platform for energy

efficiency in project financing. *Investment Management and Financial Innovations*. 2017. Vol. 14(4), pp. 12– 20. DOI:[http://10.21511/imfi.14\(4\).2017.02](http://10.21511/imfi.14(4).2017.02).

13. Malykhina O. Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. *Innovative Solutions In Modern Science*. 2019. Vol 2. No. 29. pp. 5–14. DOI: [https://doi.org/10.26886/2414634X.2\(29\)2019.1](https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1).

14. Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*. No.8(4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.

References

1. Personnel management system of a developing organization: [Electronic resource]. Access mode: <http://library.if.ua/book/34/2302.html>.
2. Encyclopedia of Professional Management. (1978). [Editor-in-chief L. R. Bittel]. New York: McGraw-Hill.
3. Katzenbach J. True leaders of transformation. – <http://www.vestnikmckinsey.ru>.
4. John Maxwell. Steps to build a team. – <http://www.irinam.com/index.php?newsid=80>.
5. Young, Rob. (2004). Team Leadership: Creating a team. Conflict resolution. Obtaining the desired results during teamwork / trans. with English N.A. Novikova. Moscow: HIPPO, 122.
6. Belbin, R. Meredith. (2003). Types of roles in management teams. Moscow: Hippo, 220.
7. Lutens, F. (1999). Organizational behavior: Per. from English. 7th edition. Moscow: INFRA-M, 692.
8. Boyette, Joseph G., Boyette, Jimmy T. (1998). The Best Ideas of the Masters of Management. Moscow: Business book, 564.
9. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Ruchynska, Yulia & Petrenko, Anna. (2019). Economic and managerial predictors of strategic development in a dynamic environment of construction projects implementation. *Management of Development of Complex Systems*, 39, 154–163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.
10. Fedorenko V.G (2019). Enterprise management: Principles and individual functions in modern conditions: monograph. Kyiv. Nat. University of Construction and Architecture; Kyiv, 270–276.
11. Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. *Management of Development of Complex Systems*, 32, 159–165.

12. Marchuk Tetyana (2017). Identification of the basic elements of the innovation analytical platform for energy efficiency in project financing. *Investment Management and Financial Innovations*, 14(4), 12–20. DOI: [http://10.21511/imfi.14\(4\).2017.02](http://10.21511/imfi.14(4).2017.02).

13. Malykhina, O. (2019). Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. *Innovative Solutions In Modern Science*, 2, 29, 5–14. DOI: [https://doi.org/10.26886/2414634X.2\(29\)2019.1](https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1).

14. Petrukha, Serhiy. (2019). The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 8(4), 4024–4033. DOI: [10.35940/ijrte.D8356.118419](https://doi.org/10.35940/ijrte.D8356.118419).

Дані про автора**Михайлова Юлія Володимирівна,**

асистент кафедри економіки, підприємництва та бізнес–адміністрування, Сумський державний університет

e-mail: taqm@gmail.com

Данные об авторе**Михайлова Юлія Владимировна,**

асистент кафедри економіки, підприємництва та бізнес–адміністрування, Сумської державної університет

e-mail: taqm@gmail.com

Data about the author**Yuliia Mykhailova,**

Assistant of the Department of Economics, Entrepreneurship and business administration, Sumy State University

e-mail: taqm@gmail.com